

УДК 339.138:332.12

DOI

**ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МАРКЕТИНГА ТЕРРИТОРИЙ КАК ФАКТОР
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА****ВОЗИЯНОВА Н.Ю.,****д-р экон. наук, профессор кафедры маркетинга и
коммерческого дела****ГО ВПО «Донецкий национальный университет
экономики и торговли****им. Михаила Туган-Барановского»,****Донецк, Донецкая Народная Республика;****ЛОЗА Н.Н.,****аспирант****ГО ВПО «Донецкий национальный университет
экономики и торговли****им. Михаила Туган-Барановского»,****Донецк, Донецкая Народная Республика**

Аннотация. В данной статье предложены определения сущности понятий «маркетинг территорий», «маркетинг города», «цифровой маркетинг территорий». Проанализированы стадии развития маркетинга территорий, в ходе чего автором предложена новая стадия развития. Получила дальнейшее развитие типологизация маркетинговой стратегии по Д.В. Визгалову.

Обоснована роль и место непризнанных государств в современной системе международных отношений. Усовершенствованы инструменты развития маркетинга территории в социально-экономическом развитии города. Схематично изображено влияние институциональной среды на социально-экономическое развитие города. Разработана концептуальная схема маркетинга территорий как фактора социально-экономического развития города в условиях цифровизации.

Ключевые слова: *маркетинг территорий, маркетинг города, типологизация, непризнанные государства, институциональная среда, цифровой брендинг, digital-брендинг, маркетинговая стратегия, цифровая экономика*

**THEORETICAL BASIS OF TERRITORIES MARKETING AS A FACTOR
OF SOCIO-ECONOMIC CITY DEVELOPMENT****VOZIYANOVA N. YU.,****is the Doctor of Economics, professor****SO HPE «Donetsk National University of
Economics and Trade Named After M. Tugan-
Baranovsky»;****LOZA N.N.,****post-graduate student****of the SO HPE «Donetsk National University of
Economics and Trade Named After M. Tugan-
Baranovsky»,****Donetsk, Donetsk Peoples Republic**

Abstract. This article offers definitions of the essence of the concepts «marketing of territories», «marketing of the city», «digital marketing of territories». The stages of

development of marketing of territories are analyzed, during which the author proposes a new stage of development. The typology of the marketing strategy according to D.V. Vizgalov.

The place and role of unrecognized states in the modern system of international relations has been substantiated. Improved tools for the development of marketing of the territory in the socio-economic development of the city. The influence of the institutional environment on the socio-economic development of the city is shown schematically. A conceptual scheme for the marketing of territories as a factor in the socio-economic development of the city in the context of digitalization has been developed.

Keywords: *territory marketing, city marketing, typology, unrecognized states, institutional environment, digital branding, digital branding, marketing strategy, digital economy*

Актуальность и постановка задачи. В настоящее время на развитие каждой страны оказывают существенное влияние как внутренние, так и внешние факторы.

Внутренние факторы определяются под воздействием различных составляющих, в том числе уровнем развития территориальных образований страны. Другими словами, развитие страны во многом обусловлено развитием её отдельных территорий – районов, провинций, областей. Интерес к территориальному развитию в научном сообществе отличается положительной динамикой, тем временем за рубежом эта тема довольно глубоко освещена и активно изучается. Маркетинг территорий является одной из важнейших составляющих территориального развития и его эффективным инструментом.

Создание оптимальной организации развития маркетинга территорий позволяет сформировать положительный имидж территории, обеспечить её привлекательность, более разумно использовать её имманентный потенциал через доверительные отношения с органами власти, являющихся одними из основных носителей положительного имиджа территории, разработать и осуществить последовательную маркетинговую стратегию социально-экономического развития территории.

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросы генезиса понятия «маркетинга территорий», терминологической сущности, отдельных вопросов маркетингового подхода к территориальному управлению детально рассматриваются в работах отечественных и зарубежных учёных: Ф. Котлера, Д.В. Визгалова, А.М. Лаврова, В.С. Сурнина, Н.Ю. Возияновой, В.И. Бутова, В.Г. Игнатова, В.И. Беляева, Т.В. Поляковой, В.С. Панасейкиной, Д.П. Фролова, Д. Хайдераи, Т. Метаксас и других.

Целью статьи является развитие теоретических основ маркетинга территорий как фактора социально-экономического развития города.

Изложение основного материала. Первые упоминания о том, что в современном мире граждане становятся потребителями, а территории (города, регионы, страны и пр.) – товарами, были предложены Ф. Котлером в 1994 году. Согласно методологическому подходу по Ф. Котлеру, маркетинг – это инструмент стратегического развития территории и наиболее комплексного решения её проблем, а под маркетингом территории предлагается понимать всё то, что обеспечивает наиболее всестороннюю оценку проблем территории с тем, чтобы выбрать оригинальный путь её развития [1].

Следует заметить, что в настоящий момент существует большое количество теоретических подходов к определению понятия маркетинга территорий. Некоторые из них представлены в таблице, где рассмотрены не только работы молодых учёных, но и труды общепризнанных маркетологов мирового уровня, таких как Т. Метаксас, Ф. Котлер, А. Панкрухин и др. (табл. 1).

Из анализа таблицы следует, что все 23 автора трактуют понятие по-разному. Систематизировав определения, можно прийти к выводу, что авторы относят маркетинг территорий к политике, инструменту, системе, технологиям и методу.

Таблица 1

Подходы к определению понятия «маркетинг территорий» [1-24]

Подходы к рассмотрению		Авторы	Содержание категории «маркетинг территорий»
1	2	3	4
1	Политика	Ф. Котлер, И. Рейн, Д. Хайдер, Т. Метаксас [1]	Планирование территории жителями, бизнес-сообществом и органами власти
2		Д.В. Визгалов [3]	Комплекс действий местного сообщества (населения, органов власти, представителей бизнеса), направленных на выявление и продвижение своих интересов для выполнения конкретных задач социально-экономического развития территории
3		А.П. Панкрухин [4]	Маркетинг в интересах территории, её внутренних субъектов, а также тех внешних субъектов, во внимании которых заинтересована территория
4		Г. Даффи, С. Андреев, В.Г. Старовойтов [5]	Деятельность по изменению мнений, поведения внешних субъектов по отношению к конкретной территории
5		Е.Г. Анимица, В.С. Бочко, А.М. Чернецкий [6]	Политика органов власти по созданию благоприятных условий для жизни населения, обеспечивающая конкурентную способность территории
6		Т.В. Ибрагимхалилова [2]	Вид управленческой деятельности, ориентированный на изучение, удовлетворение, формирование и развитие потребностей, повышение конкурентных преимуществ, туристической и инвестиционной привлекательности, обеспечивающей социально-экономическое развитие территории посредством взаимодействия власти, бизнеса и гражданского общества с целью улучшения качества жизни населения
7		Е.М. Петрова [7]	Продвижение интересов территории с целью выполнения определённых задач социально-экономического развития
8		В.И. Беляев [8]	Деятельность государственных органов и частных бизнес-структур, которая направлена на выявление специфических характеристик территорий для привлечения к ним внимания заинтересованных сторон
9		Н.П. Реброва [9]	Используемая органами власти политика формирования внутренних преимуществ региона, привлечения инвестиций и факторов экономического развития, повышения привлекательности территории в целом с учётом синергетического эффекта, влияющего на развитие всей страны в целом
10			Т.В. Полякова [10]

Продолжение табл. 1

1	2	3	4
11	Инструмент	И.В. Арженовский [11]	Применение маркетинговых инструментов; передовая идея, философия
12		Дж. Голд, С. Вард [14]	Инструмент формирования и использования конкурентных преимуществ территории для повышения её имиджа и конкурентоспособности
13		В.С. Панасейкина [12]	Значимый инструмент повышения инвестиционной привлекательности территории, который направлен на систематическое продвижение положительной информации о ней для создания благоприятного отношения к территории, местной продукции и производителям
14		В.А. Бондаренко [13]	Инструмент коммерциализации потенциала территории
15		Н.Г. Дуепенко [14]	Инструмент повышения притягательности определённого места для «потребителей» территории
16		М.Р. Пфайфер [15]	Инструмент решения целенаправленных городских проблем
17		Система	А. Моррисон, Г. Вугд [16, 17]
18	А.М. Лавров, В.С. Сурнин [18]		Элемент системы рыночных отношений, спроецированный на мега- и мезоуровень, направленный на обеспечение качества жизни населения
19	Д.П. Фролов [19]		Отдельная функция системы стратегического территориального менеджмента, связанная с формированием бренда города или региона и созданием положительного имиджа для активизации продвижения местной продукции на внешние рынки, привлечения туристов и инвесторов и достижения других стратегических целей
20	Технология	А. Дайан, Т. Холл, Ф. Хаббард и др. [10]	Технология повышения и трансформации имиджа территории
21		А.С. Попов [21]	Базовая технология управления устойчивым социально-экономическим развитием муниципальной территории
22	Метод	К.Е. Тумакова [22]	Комплексный метод разработки и реализации целевых комплексных программ
23		А.Х. Тамбиев [23]	Ряд технических методов, навыков, действий, реализация которых позволит с достаточной степенью успешности продать, предложить заинтересованным лицам конкретные характеристики территории

Вместе с тем все авторы сходятся в определении маркетинга территории как маркетинга, реализуемого в интересах отдельной территории (региона), её внутренних и внешних субъектов.

Полисемичность категориального аппарата можно определить следующими факторами [24]:

- 1) низкий уровень изученности истории возникновения и развития категории;
- 2) трансдисциплинарность теоретических оснований, определяющая сущность территориального маркетинга, позволяющая объяснить их в аспекте большого количества различных подходов, начиная от политологического, психологического, социального, коммуникационного, культурного и заканчивая фактически маркетингом, социальным и гуманитарно-географическим.

Таким образом, проведенный анализ известных определений сущности «маркетинга территорий» имеет размытый смысл, а, значит, требует уточнения.

Дадим авторское определение сущности понятия «*маркетинг территорий*» – рыночный фактор координации соотношения спроса и предложения на уровне территории с целью повышения качества жизни населения с учётом особенностей и специфики развития территории, в направлении активизации научно обоснованных процессов специализации и интеграции бизнеса.

Цель и задачи маркетинга территорий для социально-экономического развития города отображены на рис. 1.

Рис. 1. Цель и задачи маркетинга территорий для социально-экономического развития города

Следовательно, целью маркетинга территорий является повышение инвестиционной активности и создание благоприятного имиджа территории.

Задачами, которые ставятся для достижения главной цели маркетинга территории, являются: экономическое и социальное развитие города, развитие городской инфраструктуры.

Исторически сложилось так, что территориальный маркетинг как маркетинговая сфера прошёл ряд этапов развития (рис. 2) [6].

Рис. 2. Стадии развития маркетинга территорий [6]

1. Стадия инструментов планирования включает в себя 3 этапа:

– маркетинг как инструмент планирования, главной целью которого является постановка целей материально-технического и экономического планирования, в том числе привлечение внутренних инвестиций и туристов в сочетании с ориентированием на приоритеты местных жителей;

– корректировка имиджа, основополагающей целью которого является преобразование неудачного имиджа или усиление нейтрального;

– создание благоприятного имиджа территории через преобразование городов, восстановление утраченных ресурсов и материальных ценностей.

2. Стадия корпоративного бренда включает 2 этапа:

– брендование мест, с целью удовлетворения потребностей существующих местных предприятий и жителей, в том числе создание привлекательного внешнего и внутреннего имиджа;

– маркетинг как инструмент корпоративной коммуникации через формирование психологических и эмоциональных ассоциаций бизнес-структур с территорией.

Исследуя генезис маркетинга и маркетинга территорий, автором предложено выделение третьей стадии – стадии цифрового маркетинга территорий. Данной стадией предусмотрено два этапа:

– цифровой брендинг территорий с целью формирования и продвижения местных товаров и услуг, а также всей территории с использованием цифровых технологий наряду с созданием и продвижением виртуального потенциала территории с целью повышения конкурентоспособности её реального потенциала;

– Digital-брендинг, целью которого является распространение разноцелевой информации с целью создания определённого имиджа территории с выгодой в части случайного появления инвесторов, спонсоров, туристов и других.

На сегодняшний день Digital-коммуникации больше не являются отдельным инструментом, а с нарастающей частотой интегрируются в комплексные программы управления репутацией бренда.

В последнее время совершенствование информационных технологий характеризовалось быстрыми темпами роста: наращивается доступность Интернета, передовых информационных и цифровых технологий, а также коммуникационных процессов. Невзирая на трудности, с которыми приходится сталкиваться обществу в

связи с совершенствованием цифрового пространства, цифровая трансформация оказывает положительное воздействие на подавляющее большинство общества. Активный рост цифрового пространства отражается совершенно во всех сферах деятельности. На сегодняшний день эффективное развитие отраслей экономики и общественной жизни в действительности невозможно без включения цифровых технологий и нынешних информационных достижений в их деятельность. Активное развитие электронной экономики, рост и расширение информационного общества, а также интенсификация процессов информационной глобализации, обусловленные развитием цифрового пространства, требуют совершенно новых подходов к управлению, в том числе в области территориального маркетинга.

В зависимости от типа территории выделяют следующие виды маркетинга: маркетинг страны, маркетинг государства, маркетинг региона, маркетинг города, маркетинг муниципальных образований.

Подобная классификация не является видовым разнообразием, а отображает уровни и масштабы применения концепции маркетинга территории.

Понятие «placemarketing» (городской маркетинг) впервые было разработано Филиппом Котлером (Philip Kotler), а в дальнейшем изучалось и развивалось Саймоном Анхольтом (Simon Anholt), Эли Авраамом (Eli Avraham) и Ирэн Кеттером (EranKetter), Сипо Райнисто (Seppo Rainisto) и др. Существуют различные взгляды на городской маркетинг, но в итоге их можно представить в качестве двух позиций понимания города [1]:

- город как объект продвижения (продукт);
- город как субъект формирования отношений.

По мнению автора, *маркетинг города – это комплекс инструментов и действий муниципального управления, направленных на создание и поддержание привлекательной репутации территории с целью повышения уровня благосостояния населения.*

В истории потребность в городском маркетинге возникла только в конце 1970-х-начале 1980-х гг. в период обострения конкуренции между Старым Светом и «азиатскими тиграми». Города начали поиски своих уникальных преимуществ и, как следствие, были разделены на торговые, музыкальные и театральные, столицы шоу-бизнеса, спортивные, развлекательные и гастрономические (чай, кофе, сыр, вино и фрукты), медицинские, пляжные и многие другие, которые сложно отнести к какому-либо из вышеперечисленных типов.

В качестве наиболее ярких примеров совершенствования маркетинга городских территорий можно выделить: в США – Питтсбург, Сиэтл, Чикаго, Портленд и Атланту; в Европе – Бирмингем, Барселону, Глазго, Эдинбург, Роттердам; в Азии – Гонконг, Сеул, Шанхай [25].

Маркетинг города нацелен на выявление исключительного фактора, являющегося или который может стать источником его конкурентоспособности, целью которого является привлечение целевой аудитории. Специфика каждой территории в отдельности устанавливает собственный набор маркетинговых методов и инструментов, создание уникальных моделей развития. Таким образом, существует огромное количество типов маркетинговых стратегий для различных территорий.

Одним из российских авторов, исследующих типологию маркетинговых стратегий на уровне города, является Д.В. Визгалов. Для составления типологии маркетинговых стратегий были проанализированы 80 городов в 12 странах, включая Россию. Для её составления был выполнен факторный анализ по нескольким критериям, главным из которых была тематика, содержание маркетингового проекта. В дополнение, были проанализированы риторика проекта (символы, лозунги), целевая аудитория, цели и показатели успеха. Кроме того, были приняты во внимание инструменты, которые используются для реализации стратегии. Проведенный анализ позволило нам выделить семь типов маркетинговых стратегий[3]:

- 1) города – лидеры;

- 2) города – предприниматели;
- 3) развлекательные города;
- 4) города – музеи;
- 5) умные города;
- 6) города – посредники, проводники и перекрестки;
- 7) города уникального имиджа.

Авторами предложена восьмая стратегия развития маркетинга территории – это города (государства) де-факто:

1) частично признанные государства – государства, которые по решению Генеральной Ассамблеи не признаны ООН, но, в свою очередь, признаны государствами-членами ООН. В связи с этим, участие таких государств в международных отношениях ограничено правовым полем только признающих их государств (Турецкая Республика Северного Кипра, Азад Джамму и Кашмир, Китайская Республика (Тайвань), Республика Южная Осетия, Республика Абхазия, Государство Палестина, Сахарская Арабская Демократическая Республика, Республика Косово, Княжество Себорга, Халистан);

2) непризнанные государства – политические и территориальные образования, которые провозгласили себя суверенными государствами и которые обладают преимущественно фундаментальными атрибутами государственности (наличие населения, а также названия и государственных символов) и, прежде всего, способностью эффективно контролировать и регулировать основную территорию в условиях отсутствия международного дипломатического признания со стороны государств-членов ООН, без которого они не могут в полной мере вступать в правовые отношения с другими государствами (Приднестровская Молдавская Республика, Штат Вашингтон, Нагорно-Карабахская Республика, Сомалиленд, Штат Шан, Вазиристан, Галмудуг, Республика Мурраварри, Авдаланд, Джубаланд, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Федеративная Республика Амбазония).

Роль и место непризнанных государств в современных международных отношениях довольно неоднозначна. Во-первых, большинство из них принимается как попытка народа реализовать своё право на самоопределение, право «жить на своей земле» и говорить на своём родном языке. Во-вторых, феномен непризнанных государств играет роль конфликтообразующего и дестабилизирующего фактора в мировом политическом сообществе.

По мнению Г.М. Вельяминова, в самом определении «...непризнанные, самопровозглашённые государства ... звучат нотки несправедливости, высокомерного презрения со стороны международных организаций либо могущественных государств к несанкционированному политическому явлению, но одновременно просматривается стремление к ясно выраженному и свободному волеизъявлению целого народа, желающего жить в собственном независимом государстве» [8]. При этом необходимо отметить, что в современном политическом мире непризнанные государства выступают в роли государств, которые существуют и успешно функционируют уже на протяжении десятилетий. Однако самая главная проблема непризнанных государств связана с получением ими полного международного дипломатического признания. Международным дипломатическим признанием государства принято называть правовое или юридическое признание данного образования мировыми державами. Существует множество определений, значений и последствий данного процесса. Остановимся на определении К.А. Бекяшева: «...международное дипломатическое (правовое) признание – акт государства, посредством которого юридически признаётся возникновение нового субъекта международного права с целью установления с ним дипломатических либо иных отношений. Признание новых государств или правительств является исключительной прерогативой других суверенных государств» [9].

Любая социально-экономическая система в не зависимости от государственной локализации развивается в тех рамках, которые обозначаются национальной и/или региональной политикой через ведение и функционирование институтов. Как

следствие, институт можно охарактеризовать как вектор развития системы, в рамках которой взаимодействуют социально-экономические агенты в пределах институциональной среды. В исследованиях Н.Ю. Возияновой обосновано, что институциональная среда представляет собой «...институты и механизмы обеспечения и гарантирования их функционирования, в которой формируется система, ограничивающие поведение индивидов через санкции» [28].

Институциональная среда изучается с ряда позиций: экономического роста; постиндустриальной экономики и неоиндустриальной модернизации экономики; инновационной экономики; структурных сдвигов в экономике; развития рыночных отношений и торговли; финансового рынка; инвестиционных отношений; повышения конкурентоспособности региональной экономики; сбалансированного развития муниципальных образований в регионе; развития предпринимательской деятельности; развития малого и среднего бизнеса; агропродовольственного бизнеса; формирования и развития человеческого капитала; формирования институтов развития и т.д. [26].

Институциональная среда города состоит из двух элементов: нормативная правовая система институтов (органы государственной власти и нормативные правовые акты), финансово-бюджетная система институтов.

Таким образом, анализ институциональной среды не является самоцелью. Его конечным итогом должно являться выделение позитивных и негативных явлений и тенденций, поиск способов борьбы с выявленными институциональными барьерами и рисками, а также стимулирование положительных факторов социально-экономического развития территорий.

В эффективном управлении городами особую роль играет комплексное социально-экономическое развитие, представляющее собой направленную деятельность органов местного самоуправления в социальной и экономической областях с целью повышения инвестиционной активности и формирования благоприятного имиджа территории.

В настоящее время совершенствование муниципальных образований характеризуется отсутствием централизованного планирования и финансирования. Иными словами, социально-экономическое развитие муниципального образования зависит только от инициативы его населения, хозяйствующих субъектов и органов местного самоуправления.

Формирование комфортных условий для жизни и обеспечение конкурентоспособности территории муниципального образования в глазах целевых групп потребителей должно стать значимой задачей руководителей органов местного самоуправления, которую можно решить, используя инструментарий маркетинга территорий (рис. 3).

Подобрать необходимый маркетинговый инструмент правильно достаточно непросто, при этом нужно учитывать большое количество факторов, главными из которых являются: маркетинговые цели, стратегия территории, ситуация на рынке и в целом в экономике, размер бюджета.

Таким образом, маркетинг территорий осуществляется с использованием различных инструментов (политических, экономических и т.д.), но одним из наиболее эффективных, «проникающих» глубоко в сознание, является общая, глубоко прочувствованная идея, близкая обществу. Как правило, чем прозаичнее идея, тем глубже она укореняется в обществе, живущем на данной территории и вокруг неё. Сегодня модной идеей современного общества является использование современных «цифровых» инструментов: краудсорсинг, геймификация, сенсорный маркетинг, мобильный Интернет, SMM-маркетинг, ГИС – цифровые карты.

Кроме того, на выбор подходящего инструмента влияют внутренние факторы (ресурсная база, человеческий потенциал, предпринимательская активность, инфраструктура, эффективность территориального управления) и внешние факторы (технологическое развитие, глобализация конкуренции, политические процессы, информационное развитие, инвестиции внешних инвесторов).

Использование как аналитических, так и прикладных и цифровых маркетинговых инструментов является важнейшим стратегическим блоком, который должен быть включён в стратегическое планирование социально-экономического развития муниципального образования. Это, в свою очередь, поможет определить оптимальные возможности для использования выявленных конкурентных преимуществ за счёт эффективного использования маркетинговых инструментов, преодоления инфраструктурных и институциональных ограничений, содействия развитию человеческого потенциала, улучшения координации деятельности федеральных, региональных и муниципальных органов власти, бизнеса, структур гражданского общества в целях формирования новой модели экономики города.

Рис. 3. Инструменты маркетинга территорий в социально-экономическом развитии города [25]

На основании вышеизложенного, автором разработана схема влияния институциональной среды на социально-экономическое развитие города (рис. 4).

С целью осуществления прорывного научно-технологического и социально-экономического развития, увеличения численности населения страны, повышения уровня жизни граждан, создания комфортных условий для их проживания, а также условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека, органы государственной власти ставят перед собой задачу – обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономику и социальную сферу, тем самым образуя цифровую экономику.

Впервые, в 1995 году американский информатик Николас Негропonte (Массачусетский университет) ввёл в употребление термин «цифровая экономика». Сейчас этим термином пользуются во всём мире, он вошёл в обиход политиков, предпринимателей, журналистов.

Рис. 4. Схема влияния институциональной среды на социально-экономическое развитие города

Таким образом, в ходе исследования *«цифровой маркетинг территорий» можно определить, по мнению автора, как деятельность территории на основании использования новейших digital-технологий с целью повышения конкурентоспособности её реального потенциала путём привлечения потенциальных инвесторов и увеличения вовлечённости туристов во всех каналах.*

Переход к принципиально новым методам менеджмента – или цифровая трансформация – делает возможным совместное использование ресурсов, включая информационные, а также децентрализованное управление.

Наиболее ярким атрибутом цифровой трансформации, которая происходит в мире в настоящее время, выступают цифровые платформы. Потребность в их использовании в сферах деятельности стран и отраслях их экономики постоянно расширяется. Особые результаты использования платформенных решений могут быть достигнуты в сфере государственного управления, в особенности в сфере социально-экономического развития территорий.

Нынешний этап развития маркетинга территорий – это время новых перспектив и возможностей для развития территорий на основе постоянного использования информационных технологий и инновационных маркетинговых инструментов продвижения территориальных брендов в сети Интернет на основе новейших технологий цифрового маркетинга.

На основании вышеизложенного, автором разработана *концептуальная схема маркетинга территорий как фактора социально-экономического развития города в условиях цифровизации*, схематично отображена на рис. 5.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. В ходе исследования автором были предложены определения сущности понятий «маркетинг территорий», «маркетинг города», «цифровой маркетинг территорий». Проведен анализ стадии развития маркетинга территорий, в процессе которого автором предложена новая стадия развития. Получила дальнейшее развитие типологизация маркетинговой стратегии по Д.В. Визгалову. Обоснована роль и место непризнанных государств в нынешней системе международных отношений. Модернизированы инструменты развития маркетинга территории в социально-экономическом развитии города. Выработана схема влияния институциональной среды на социально-экономическое развитие города. Разработана концептуальная схема маркетинга территорий как фактора социально-экономического развития города в нынешних условиях цифровизации, выступающей экзистенциальным продолжателем, обеспечивая непрерывное усовершенствование процессов управления ими в свете нового понимания сущности территории как, с одной стороны, самоорганизующейся системы, а, с другой – как суммирующего, исчерпывающего ресурса, идентифицируемого на основе выявления основных признаков территориального продукта в комплексе «маркетинг-микс».

Список использованных источников

1. Котлер Ф. Маркетинг мест: привлечение инвестиций, предприятий, жителей и туристов в города, коммуны, регионы и страны Европы / Ф. Котлер, К. Асплунд, И. Рейн, Д. Хайдер; пер. с англ. М. Аккая при участии В. Мишучкова. – СПб.: Стокгольм. школа экономики, 2005. – 375 с.
2. Ибрагимхалилова Т.В. Маркетинг территорий в системе социально-экономического развития территориальных образований: дисс. ... д-ра экон. наук: 08.00.05 / Татьяна Владимировна Ибрагимхалилова. – Донецк, 2018. – 469 с.
3. Визгалов Д.В. Брендинг города / Денис Визгалов; [предисл. Л.В. Смирнягина]. – М.: Фонд «Ин-т экономики города», 2011. – 160 с.

4. Панкрухин А.П. Маркетинг территории: учебное пособие / А.П. Панкрухин. – М.: Изд-во РАГС, 2002. – 328 с.
5. Андреев А.В. Региональная экономика: учебник для вузов. Стандарт третьего поколения / А.В. Андреев, Л.М. Борисова, Э.В. Плучевская. – СПб.: Питер, 2012. – 464 с.
6. Анимица Е.Г. Стратегия развития крупнейшего города: взгляд в будущее (научно-методологический подход) / Е.Г. Анимица, В.С. Бочко, А.М. Чернецкий. – Екатеринбург: Уральский рабочий, 2003. – 455 с.
7. Петрова Е.М. Маркетинг территории как новая философия и инструмент управления развитием территории / Е.М. Петрова // Актуальные проблемы современной науки: материалы IV Междунар. науч.-практ. конф. НОУ «СевКавГТИ». – Ставрополь, 2015. – С. 359-361.
8. Беляев В.И. Маркетинг территорий и преодоление депрессивного состояния регионов России / В.И. Беляев // Вестник Томского государственного университета. – 2008. – № 3 (4). – С. 35-47.
9. Реброва Н.П. Концептуальные аспекты формирования и развития территориального маркетинга / Н.П. Реброва, В.М. Седельников // Вестник Омского университета. Серия «Экономика». – 2013. – № 4. – С. 125-129.
10. Полякова Т.В. Маркетинг территорий как фактор социально-экономического развития и формирования благоприятного имиджа территории: автореф. дисс. ... канд. экон. наук: 08.00.05 / Т.В. Полякова [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.dslib.net/economika-xoziajstva/marketing-territorij-kak-faktor-socialnojekonomicheskogo-razvitiya-i-formirovaniya.html>.
11. Арженовский И.В. Маркетинг регионов: учебное пособие / И.В. Арженовский – М.: Юнити-Дана, 2012. – 136 с.
12. Панасейкина В.С. Маркетинг территории как инструмент повышения инвестиционной привлекательности местного сообщества / В.С. Панасейкина // Общество: политика, экономика, право. – 2011. – № 2 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dom-hors.ru/vipusk-2-2011-obschestvo-politika-ekonomika-pravo/>.
13. Бондаренко В.А. Маркетинг территорий: аспекты финансовой привлекательности инвестирования в территориальную инфраструктуру / В.А. Бондаренко // Практический маркетинг. – 2007. – № 3. – С. 38-44.
14. Дупленко Н.Г. Использование инструментов маркетинга территорий в региональных программах социально-экономического развития / Н.Г. Дупленко // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2011. – № 1. – С. 59-64.
15. Пфайфер М.Р. Маркетинг территорий как современная концепция управления развитием муниципальных образований / М.Р. Пфайфер // Известия Алтайск. гос. ун-та. – 2012. – № 2-1. – С. 310-313.
16. Ashworth G.J. Selling the City: Marketing approaches in public sector, urban planning / G.J. Ashworth, H. Voogd. – London: Belhaven Press, 1990. – 178 p.
17. Morrison A. Hospitality and Travel Marketing / A. Morrison. – Delmar Publishers. – 1989/2001. – P. 664.
18. Лавров А.М. Региональный маркетинг и тенденции его развития. Реформирование экономики: региональные аспекты / А.М. Лавров, В.С. Сурнин. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2008. – 146 с.
19. Фролов Д.П. Маркетинговая парадигма регионального развития / Д.П. Фролов. – 2-е изд., доп. – Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2013. – 157 с.
20. Комаров С.В. Маркетинг территорий и инновационное развитие региона / С.В. Комаров // Управление инновационным развитием социально-экономических систем. – Екатеринбург, 2010. – № 2. – С. 259-303.

21. Попов А.С. Маркетинг как функция управления муниципальной территорией / А.С. Попов // Транспортное дело России. – 2010. – № 6-2. – С. 167-168.
22. Тумакова К.Е. Маркетинг территорий в дискурсе социально-пространственной (региональной) идентификации имиджевого позиционирования / К.Е. Тумакова // Власть. – 2011. – № 4. – С. 76-79.
23. Тамбиев А.Х. Роль маркетинга территорий и особых экономических зон в формировании региональной инновационной экономики / А.Х. Тамбиев // Terra Economicus. – 2012. – № 2-2. – С. 141-146.
24. Третьякова Е.А. Проблемы устойчивого развития городов / Е.А. Третьяков // Современный город: власть, управление, экономика: сб. науч. статей по материалам науч.- практ. конф., 22 марта 2012 г. – Пермь: Изд-во Перм. нац. исслед. политехн. ун-та. – 2012. – С. 328-335.
25. Сачук Т.В. Территориальный маркетинг как фактор регионального управления: на примере Республики Карелия: дисс. ... д-ра экон. наук: 08.00.05 / Татьяна Викторовна Сачук. – СПб, 2006. – 357 с.
26. Шакирова Р.К. Институциональная среда региональной отраслевой кластеризации / Р.К. Шакирова // Финансы и управление. – 2016. – № 3. – С. 163-175.
27. Агаларова Е.Г. Потенциал территории и его роль в развитии экономики региона: теоретический аспект / Е.Г. Агаларова, Л.А. Банникова // Молодой учёный. – 2013. – № 12. – С. 211-213.
28. Возіянова Н.Ю. Внутрішня торгівля України: теоретичний базис, моніторинг, моделі розвитку: монографія / Н.Ю. Возіянова. – Донецьк: ДонНУЕТ. – 2013. – 517 с.

УДК
DOI

АНАЛИЗ ПРОЦЕССОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ СРЕДЫ В ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

КОРОЛЕВСКИЙ Д.Е.,
аспирант кафедры экономики предприятия и
управления трудовыми ресурсами
ГОУ ЛНР «Луганский национальный
аграрный университет»,
Луганск, Луганская Народная Республика

Аннотация. В статье представлен анализ проблемных аспектов в процессах обеспечения развития инновационной среды в Луганской Народной Республике. Сделан вывод о том, что объективно необходимы экономические реформы системы развития научно-технических кадров. Выявлено, что в связи с неспособностью в экономических и политических процессах в Луганской Народной Республике общество не способно обеспечить поток научно-технических инноваций, освоения и распространения новых технологий. Также второй проблемный аспект в формировании инновационной среды – это низкая доля затрат на исследования и разработки. Для реализации инновационной политики на уровне предприятия и государства необходимо провести оценку инновационных и технологических изменений на предприятиях машиностроения ЛНР.

Ключевые слова: процесс, инновационное развитие, машиностроение, Луганская Народная Республика, инновационная среда